

Dinâmica Sedimentar e Hidrodinâmica do Litoral Norte do Rio Grande do Sul – Implicações Técnicas para Implantação de Estrutura Portuária em uma Zona Costeira de Alta Energia.¹

Elírio E. Toldo Jr^a, José C. R. Nunes^a, Eduardo Puhl^b, Iran C. S. Corrêa^a, Maria A. G. Pivel^a, Cristiano Fick^b, Rafael Manica^b, Inaiê M. Miranda^b, Fernando Scottá^c, César L. Schultz^d, Ricardo Baitelli^a.

^aCentro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica – CECO/IGEO/UFRGS

^bNúcleo de Estudos em Correntes de Densidade – NECOD/IPH/UFRGS

^cDepartamento de Geodésia – IGEO/UFRGS

^dDepartamento de Paleontologia e Estratigrafia – IGEO/UFRGS

1. Introdução.

Apresentamos nesta Nota Técnica o histórico e os principais resultados das atividades de pesquisa realizadas por pesquisadores do CECO-IGEO-UFRGS, NECOD/IPH/UFRGS e Departamento de Geodésia/IGEO/UFRGS, sobre os processos costeiros ao longo do Litoral Norte e Médio do estado, acompanhados de uma análise sobre as implicações do projeto de instalação portuária marítima no balneário de Arroio do Sal – RS.

A viabilidade de um projeto de engenharia costeira para instalação portuária, bem como de seus acessos terrestres, transcende a concepção da estrutura em si e requer, sobretudo, uma compreensão aprofundada e abrangente da dinâmica costeira local e regional e da energia oceânica adjacente, como agentes modificadores do sistema costeiro e, por consequência, do empreendimento a nele ser implantado. Atenção especial deve ser dada ao fato de se tratar de um ambiente costeiro de alta energia, caracterizado por uma costa aberta e desprovida de abrigo natural.

Adicionalmente, é fundamental considerar escalas espaciais mais amplas (1–100 km) e temporais mais longas (10–250 anos) para a adequada integração das dinâmicas regionais no projeto de engenharia e em sua gestão (Larson *et al.*, 2003). Nesse contexto, a implantação de uma estrutura portuária nesse ambiente enfrenta obstáculos técnicos e ambientais complexos, em função da morfodinâmica de um litoral altamente móvel e sem ancoragem rochosa.

O Rio Grande do Sul possui uma extensa costa, formada por uma barreira sedimentar moderna que separa o sistema lagunar da praia oceânica. Essa barreira de idade holocênica (< 7.000 anos) e com 615 km de extensão, possuindo orientação uniforme NE-SO e leve sinuosidade (Figura 1), é totalmente constituída por depósitos de areia fina (D_m : 0,2 mm). Uma particularidade importante é que não recebe contribuição de areias modernas do interior do continente. A carga total de areia movimentada pelos rios do Estado fica retida atualmente no Rio Guaíba (Toldo *et al.*, 2025), no sistema lagunar formado pela Lagoa dos Patos, e as várias lagoas menores que ocorrem no Litoral Norte. Desse modo, a quantidade de areia na costa é atualmente movimentada transversal e lateralmente pelas ondas e correntes, a partir do volume disponível no próprio litoral e plataforma interna.

Atuam sobre a costa as ondulações (*swell*) geradas no Oceano Atlântico Sul, longe da costa, principalmente no inverno e na primavera, e as vagas (*sea*) geradas por fortes ventos locais de NE na primavera e no verão. A interação constante entre ondas, marés e correntes impulsiona a erosão costeira, principalmente ao longo do Litoral Médio do estado.

¹**Como citar:** Toldo Jr, E., Nunes, J.C.R., Puhl, E., Corrêa, I.C.S., Pivel, M.A.G., Fick, C., Manica, R., Miranda, I.M., Scottá, F., Schultz, C.L., Baitelli, R. 2026. Dinâmica Sedimentar e Hidrodinâmica do Litoral Norte do Rio Grande do Sul – Implicações Técnicas para Implantação de Estrutura Portuária em uma Zona Costeira de Alta Energia. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20192542>

Figura 1. A região de estudo está localizada no sul do Brasil e ao norte do Uruguai, entre a desembocadura da Lagoa dos Patos e a praia de Arroio do Sal.

Desse modo, o transporte e a deposição alternada de areia seguem moldando a morfologia costeira desde a última estabilização do nível médio do mar (há cerca de 1.000 anos). As ondas atuam como força primária, causando o transporte de sedimentos tanto no sentido transversal (alterações no perfil da praia) quanto no sentido longitudinal (movimento da areia ao longo da costa).

A dinâmica do gigantesco volume de sedimentos movimentados na zona costeira varia conforme as mudanças climáticas sazonais e eventos extremos, como tempestades, que podem provocar intensa erosão (ou acreção de areia) na costa em curtos intervalos de tempo — da ordem de horas ou dias (Calliari & Toldo, 2016). A mobilidade transversal dos sedimentos é bastante significativa entre o campo de dunas e a profundidade de 7,5 m no mar, reduzindo-se em intensidade até os 35 m de profundidade, a aproximadamente 30 km da costa (Almeida *et al.*, 1999).

Em outras palavras, as ondas movimentam a areia numa largura de cerca de 30 km mar adentro, alcançando mais de 30 m de profundidade. No sentido longitudinal da praia, porém, ocorrem as maiores taxas de transporte de sedimentos, gerando feições costeiras visíveis. Como exemplo, até a década de 1950, as desembocaduras dos rios Tramandaí (sistema lagunar da Lagoa de Tramandaí) e Mampituba apresentavam barras arenosas que se projetavam da linha de costa e se deslocavam constantemente, evoluindo preferencialmente para nordeste, impulsionadas pelas correntes litorâneas (paralelas à praia).

A partir de então, ambas as desembocaduras foram fixadas por estruturas rígidas que estabilizaram seus canais: o guia-corrente em Tramandaí e os molhes de Torres no Mampituba. Cabe salientar que, em ambos os casos, as obras estruturais apenas fixaram o canal de saída das águas fluviais para o mar, permitindo a navegação de pequenas embarcações, sem interferir significativamente na dinâmica das correntes costeiras e no deslocamento dos sedimentos.

Devido a esses transportes transversais e longitudinais das areias, causados por ondas e correntes, em alguns locais pode ocorrer erosão (diminuição da faixa de areia), enquanto em outros pode haver deposição (alargamento da faixa de praia). Assim, o balanço de sedimentos, em escala local e regional, deve ser devidamente considerado, pois é ele que define, em última instância, a forma final da praia e da linha de costa.

Portanto, qualquer intervenção, em especial obras estruturais, que altere esse balanço pode desencadear ou intensificar processos erosivos a jusante da obra (no sentido preferencial do transporte sedimentar ao longo da costa) e acúmulo sedimentar a montante, com implicações diretas para a estabilidade da linha de costa e para a própria viabilidade do empreendimento.

Ao final da Nota Técnica, estão relacionadas as produções científicas do CECO-IGEO-UFRGS, incluindo teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, artigos publicados em revistas científicas com corpo editorial, congressos e notas técnicas sobre os processos costeiros.

2. Qual é a origem dos sedimentos arenosos que compõem a extensa praia do Litoral Norte e Médio do estado?

A partir de La Coronilla (Figura 1), seguindo em direção sul até Punta del Este (Uruguai), a linha de praia contorna uma costa rochosa, formada por praias de enseada abrigadas e com menor energia de ondas. O mesmo padrão geológico ocorre para o norte, a partir do Cabo de Santa Marta (Farol de Santa Marta), em Santa Catarina (Figura 1).

Entretanto, nos mais de 700 km entre La Coronilla (Uruguai) e o Cabo de Santa Marta (SC), ocorre um padrão distinto, formado apenas por extensas praias arenosas expostas. Desse total, 275 km correspondem ao Litoral Médio e 75 km ao Litoral Norte.

O estoque de sedimentos ao longo dessa extensa faixa é mantido pelos sedimentos presentes na própria praia e na plataforma interna. O litoral não possui nenhuma desembocadura fluvial ou lagunar significativa capaz de suprir a praia com areias provenientes do continente. Ou seja, as praias oceânicas do estado não recebem atualmente contribuição de areias modernas de origem continental. Basicamente, as trocas de sedimentos ocorrem por transferência das areias da plataforma interna para a praia (transporte transversal) e também entre praias vizinhas (transporte longitudinal, vide deriva litorânea). A plataforma continental do Rio Grande do Sul é constituída por uma grande variedade de tamanhos de grãos, de composição predominantemente terrígena (Corrêa *et al.*, 2019).

Motta (2012), Motta *et al.* (2015), Toldo *et al.* (2006, 2011, 2012 e 2013), desenvolveram pesquisas sobre o balanço sedimentar entre as praias do Litoral Médio, com base: (i) na morfologia costeira, (ii) nas propriedades dos sedimentos e (iii) na energia das ondas. Os resultados indicaram um trecho de praia com extensão aproximada de 70 km, no entorno do Farol da Conceição, onde ocorre intenso processo erosivo, com recuo da linha de praia a uma taxa média entre 1 e 5 m por década (Figura 2).

Os cálculos obtidos com emprego de modelagem numérica indicaram a erosão de um gigantesco volume de sedimentos nesse trecho de praia, da ordem de aproximadamente 9 milhões de m³/ano. Parte desses sedimentos é transferida para um trecho de praia ao sul do Farol da Conceição, em direção à desembocadura do sistema lagunar da Lagoa dos Patos. O restante desses sedimentos é transportado pelas correntes litorâneas para o nordeste, alimentando as demais praias do Litoral Médio, e aproximadamente 100 mil m³/ano são transferidos para o Litoral Norte.

O movimento — ou dinâmica — dos sedimentos é controlado pela distribuição contínua do fluxo de energia das ondas incidentes de nordeste e, principalmente, de sudeste ao longo das praias oceânicas. A chegada dos sedimentos ao Litoral Norte, resultantes do balanço sedimentar no Litoral Médio e também da plataforma interna, segue o padrão de transporte costeiro com direção preferencial para nordeste, gerando feições que marcam a deriva litorânea nessa direção — como, por exemplo, a tendência de migração para nordeste da desembocadura lagunar das Lagoas de Tramandaí e do Peixe, e do rio Mampituba (Tomazelli & Villwock, 1992; Schossler *et al.*, 2018; Silva *et al.*, 2018). Os sedimentos costeiros são arrastados pela turbulência das correntes e ondas e transportados livremente, sem qualquer obstáculo, tanto ao longo da praia (longitudinalmente) quanto em direção à plataforma (transversalmente).

Figura 2. Vista do Farol da Conceição (lado esquerdo), tombado em 1997, construído em 1929 a mais de 200 m da praia e substituído por uma nova estrutura metálica (lado direito). A casa do faroleiro não existe mais, e o novo farol também se encontra em processo de destruição (fotografia: L.E. Almeida, J.C. Nunes, E. Toldo Jr, 1999).

Os sedimentos praias deslocam-se ao longo da praia (Figura 3), tanto para norte quanto para sul, porém com direção preferencial para nordeste. O transporte ocorre em uma extensa faixa costeira, delimitada entre o pé da duna frontal, na porção subaérea, e a profundidade de 36 m, na porção submarina. Essa movimentação dos sedimentos resulta na mobilidade da linha de praia, a qual ocorre em taxas variáveis ao longo de todo o litoral do estado, definindo locais com erosão em proporções maiores do que os trechos com características deposicionais ou estáveis (Lopes *et al.*, 2008; Nicolodi *et al.*, 2021).

Almeida *et al.* (1999), utilizando séries de dados da altura das ondas medidas em mar aberto na Praia de Tramandaí (1962, 1963 e 1996), estabeleceram as profundidades correspondentes aos limites litorâneo e oceânico como indicadores da intensidade do movimento dos sedimentos — parâmetro relevante para projetos, incluindo obras costeiras. Os resultados indicaram a isóbata de 7,5 m para o limite litorâneo (profundidade de fechamento, onde ocorre transporte ativo de areia com alterações verticais significativas do fundo) e 36 m para o limite oceânico. Entre essas profundidades, a movimentação transversal ou longitudinal de sedimentos ocorre em menor intensidade. Assim, todo o transporte arenoso significativo ocorre em profundidades inferiores a 36 m.

3. Como os sedimentos arenosos são transportados ao longo do litoral?

As ondas são o principal agente do transporte de sedimentos na zona costeira. Por meio dessa energia, ocorre a mobilização e a suspensão dos grãos de areia, promovendo significativo transporte de sedimentos diariamente. O processo de quebra ou arrebentação das ondas gera correntes com expressivas velocidades, como aquelas registradas em medições diretas na corrente de deriva litorânea (Figura 4) e observadas indiretamente nas correntes de retorno (transversais à praias).

É essa dinâmica combinada de ondas e correntes que modela e esculpe continuamente o perfil da praia e também a morfologia dos canais, buracos e formas no fundo marinho (Pivel 1997; Toldo *et al.*, 1993; Martins *et al.*, 1998). As praias respondem a essas forças alterando a declividade dos perfis (com a formação de bancos de areia, deposição e erosão de dunas) e deslocando grandes volumes de areia ao longo da costa continuamente. No litoral do estado, o deslocamento ocorre em todas as direções, porém, como citado anteriormente, o balanço dos sedimentos arenosos tem uma resultante líquida do volume total para nordeste.

Sprovieri (2018), Sprovieri & Toldo (2016), desenvolveram uma análise do clima ou padrão de ondas para a região de Tramandaí, com base em duas séries temporais extraídas da reanálise do banco de dados da NOAA entre 1997 e 2010, calibradas com dados instrumentais medidos na praia de Tramandaí em 2006 e 2007 por meio do fundeio da boia oceanográfica direcional *Waverider*, na profundidade de 17 m. O modelo Delft3D-WAVE, utilizado na modelagem numérica de ondas, também foi calibrado com os dados instrumentais (Figuras 4 e 5).

Figura 3. Vista panorâmica do perfil praial em Capão da Canoa, ilustrando as características oceânicas do litoral: praias abertas e extensas, com ampla zona de arrebatção, que se estende por mais de 500 m durante as tempestades. As profundidades, litorânea (7,5 m) e oceânica (36 m), estão situadas a aproximadamente 1 km e 30 km a partir da praia subaérea em direção ao mar aberto, respectivamente (fotografia: S. Zomer, 1996).

As séries temporais permitem quantificar o nível de energia das ondas por meio dos registros de elevação da superfície do mar ao longo do tempo. A partir desses dados, é possível calcular parâmetros fundamentais, como a altura significativa da onda e o período de energia. Destaca-se a ocorrência de ondas com altura superior a 2 m, indicativas da passagem de tempestades frequentemente associadas a ciclones extratropicais e frentes frias. Esses sistemas meteorológicos provocam impactos significativos no litoral das regiões Sul e Sudeste do Brasil, incluindo ventos intensos, chuvas fortes, ressaca e até alagamentos.

A partir das séries de dados medidos das propriedades das ondas (altura, período e direção de aproximação), da interação batimétrica, das deformações das ondas em águas rasas e do emprego de modelos numéricos calibrados — tanto para ampliar a série de dados quanto para calcular o volume total dos sedimentos mobilizados pela deriva litorânea (longitudinal) ao longo da costa, tanto no sentido norte (NE) quanto no sentido sul (SO) —, obtêm-se as bases para as análises de transporte sedimentar.

Para Sprovieri (2018), empregando o método numérico Delft3D, o transporte líquido resultante dos sedimentos possui sentido preferencial para o norte (NE), apresentando uma taxa líquida de 1.098.945 m³/ano. Os resultados obtidos por outros autores (Motta *et al.*, 2009, 2015; Lima, 2017) reforçam as taxas calculadas por meio da modelagem numérica de Sprovieri (2018).

Simulações numéricas de derramamento de óleo, para definir áreas afetadas por atividades com risco de acidentes ambientais marítimos, foram realizadas na Praia de Tramandaí a partir do cenário de vazamento em mar aberto ocorrido em janeiro de 2012, na profundidade de 25 m e a uma distância aproximada de 6

km da costa. As condições hidrodinâmicas no período modelado foram estabelecidas por ventos e correntes com direção padrão no litoral NE-SW, e os resultados obtidos indicam que a mancha de óleo atingirá a costa 10 horas após o acidente (Marques *et al.*, 2017).

É importante destacar que este estudo analisou o tempo para o óleo vazar e atingir a costa, considerando as condições meteoceanográficas mencionadas, sem incluir a etapa de espalhamento dentro da zona de arrebentação. Nessa zona, a mancha pode se deslocar com as correntes litorâneas para o norte ou sul por muitos quilômetros ao longo da praia, dependendo do ângulo e da altura da onda incidente.

Figura 4. Acima: medições das velocidades das correntes litorâneas na zona de quebra (ADP SonTek), a partir da Plataforma de Pesca. Abaixo: ondógrafo direcional Datawell sendo preparado para o fundeio em mar aberto, na profundidade de 17 m em Tramandaí (fotografias: L.E. Almeida, J.C. Nunes, E. Toldo Jr, 2014 e 2006).

H _s (m) \ Dir _p	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N° Casos	Freq (%)
0 - 0,5		1	359	243	78	49	34	128	112	28	8	3	3	3			1049	2,5792
0,5 - 1,0		2	1124	5055	663	337	289	4811	1861	31	24	10	2	3			14212	34,9430
1,0 - 1,5				4429	2464	1502	1489	6339	797	5	2	1	3				17031	41,8740
1,5 - 2,0				985	1157	1157	1237	1937	29	2	1						6505	15,9938
2,0 - 2,5				95	270	325	465	308									1463	3,5971
2,5 - 3,0				10	60	95	101	39									305	0,7499
3,0 - 3,5				1	19	15	19	5									59	0,1451
3,5 - 4,0					3	13	12	1									29	0,0713
4,0 - 4,5						5	3										8	0,0197
4,5 - 5,0						2	1	1									4	0,0098
5,0 - 5,5						2	5										7	0,0172
N° Casos	0	3	1483	10818	4714	3502	3655	13569	2799	66	35	14	8	6	0	0		
Freq (%)	0,0000	0,0074	3,6462	26,5982	11,5903	8,6103	8,9865	33,3620	6,8819	0,1623	0,0861	0,0344	0,0197	0,0148	0,0000	0,0000		

Figura 5. Valores de altura significativa da onda (m) na coluna à esquerda, e direção de aproximação na linha superior. Na coluna à direita e nas linhas inferiores da tabela consta a informação do número de casos, com base nas séries temporais de 14 anos (1997–2010), para a profundidade de 17 m em Tramandaí (Sprovieri, C. 2018).

4. O local do porto está em área de passagem de ciclones extratropicais?

A energia das ondas e correntes envolvidas nos processos costeiros intensifica o transporte de sedimentos durante a passagem dos ciclones extratropicais, causando erosão, danos à infraestrutura, alagamentos, limitações ou impedimento à navegação, danos à sinalização náutica e aumento do risco de encalhes das embarcações.

O litoral sul do Brasil está em uma das áreas de maior incidência de ciclones extratropicais no Hemisfério Sul. O fenômeno é recorrente na região, ocorrendo diversas vezes ao longo do ano, especialmente durante o inverno e a primavera. A costa da América do Sul possui três regiões principais de formação de ciclones (ciclogênese), sendo o Litoral Norte um destes locais, região entre o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina (Figura 6).

A passagem dos ciclones causa intensa perturbação atmosférica e consequentemente forte agitação marítima, responsáveis pela geração de ventos intensos, volumes elevados de chuva, ondas de grandes alturas, fortes correntes costeiras e sobre-elevação do nível do mar (Guimarães *et al.*, 2014). Bartolomei *et al.* (2023), em estudos sobre a passagem ciclônica em julho de 2023 identificaram ventos com velocidades superiores a 80 km/h.

Parise *et al.* (2009), analisaram a gênese e os impactos dos ciclones extratropicais entre 2006 e 2009 e observaram a ocorrência de 23 eventos no período de dois anos, caracterizados por ventos fortes, ondas de grande altura e níveis elevados do mar. Jantsch *et al.* (2024), identificaram 17 eventos apenas no ano de 2018 na costa sulbrasileira (Figura 6), frequência ligeiramente superior à observada por Parise *et al.* (2009), — com média superior a um evento por mês — e com características semelhantes: ventos intensos, predominantemente dos quadrantes Leste e Sudeste, com velocidades que excedem 20 m/s, acompanhados de sobre-elevação do nível do mar (*storm surge*).

A causa dos alagamentos associada aos ciclones extratropicais foi examinada por Guimarães *et al.* (2015), em estudos de caso que indicaram uma elevação do nível do mar por galgamento da onda sobre a praia (*run-up*), com deslocamento vertical da massa d'água na zona costeira em até 2 m acima do nível médio do mar durante a passagem de tempestades sobre o Litoral Norte. Silva *et al.* (2020), mapearam as áreas inundáveis na área urbanizada de Tramandaí e Imbé. Segundo Andrade *et al.* (2018), a passagem de intensos sistemas atmosféricos extratropicais, associada a marés de sizígia e ondas de altura significativa acima da média, pode elevar o nível do mar em até 3,2 m antes da quebra da onda.

Da mesma forma, os dados medidos das correntes em mar aberto, antes da quebra da onda, e também dentro da zona de arrebentação, indicam uma circulação por correntes com fortes velocidades, tanto na superfície quanto no fundo, com valores máximos da ordem de 1 m/s (Jung & Toldo 2011 e 2012; Andrade *et al.*, 2020).

Figura 6. Direção de deslocamento de ciclones extratropicais. Os pontos pretos indicam as coordenadas de gênese e as linhas representam a trajetória de cada ciclone. Os quadrantes pretos indicam as regiões LPB (La Plata), SBR (Sul do Brasil) e ARG (Argentina), respectivamente (Modificado de Jantsch *et al.*, 2024).

5. O Litoral Norte é um local apropriado para instalação de um porto marítimo?

Por definição, Porto é uma área onde a agitação marítima deve ser reduzida, de modo que seja possível realizar operações de acostagem, carga e descarga de navios, bem como garantir a segurança dos próprios navios acostados (LNEC, 2019). Desta maneira, a implantação de uma estrutura portuária marítima em águas rasas no Litoral Norte do RS, enfrenta obstáculos físicos e operacionais de alta complexidade, tornando o empreendimento intrinsecamente vulnerável. Diferentemente de portos instalados em locais abrigados (por exemplo: promontórios, enseadas, baías, estuários ou ilhas), a região em questão insere-se em uma zona marítima de alta energia, caracterizada por intensa hidrodinâmica (ondas, correntes, ventos e variações dos níveis d'água) e morfodinâmica costeira extremamente ativa, associada à completa ausência de abrigo natural, tanto no local quanto em suas proximidades.

Do ponto de vista ambiental e de engenharia costeira, a ausência de abrigo natural implica que qualquer estrutura de acostagem (por exemplo: píer, quebra-mar ou cais) estará permanentemente exposta à ação direta das ondas, em particular aqueles associados aos eventos de tempestade com alturas significativas frequentemente superiores a 3,0 metros no inverno. As consequências envolvem: problemas ambientais e estruturais.

No que tange à segurança da navegação, mesmo que a profundidade natural do canal de acesso e das bacias de evolução seja aparentemente suficiente para acomodar o calado dos navios (um cenário que seria raro e temporário na região devido à mobilidade do fundo), a operação portuária se revela crítica. A necessidade de um canal de acesso preferencialmente curto, largo e reto colide com a realidade local: a exposição direta às ondulações (*swell*) do quadrante leste/sudeste impõe às embarcações, durante manobras e

posicionamento para atracar ou sair do cais, condições de movimento excessivo que podem ultrapassar os limites operacionais seguros para a maioria dos navios.

Outro aspecto a ser levado em conta é o financeiro. A construção de um porto artificial em uma região costeira que impõem desafios ambientais severos, como é o caso do Litoral Norte do RS, implica em um custo altíssimo de manutenção, envolvendo a necessidade de dragagem, transposição de sedimentos e reparos nas estruturas de engenharia (molhes, quebra-mares, cais, pier). Diante do exposto, a questão que se apresenta é: a instalação de um porto artificial no Litoral Norte do RS é economicamente viável e rentável a médio e longo prazo?

No Anexo I apresentamos o conteúdo resumido desta Nota Técnica, em um formato que sintetiza e elabora a resposta para a questão: O Litoral Norte é um local apropriado para a instalação de um porto marítimo?

ANEXO I

Lista Técnica de Verificação aos Riscos Ambientais e à Navegação em Águas Rasas, para Instalação de um Porto Marítimo no Município de Arroio do Sal, Litoral Norte RS.

Introdução.

Segue recomendação de texto técnico-ambiental e operacional, em formato de Lista Técnica de Verificação, estruturada como uma análise integrada que relaciona os problemas ambientais e os riscos à navegação quanto à escolha do local para implantação de um porto marítimo em águas rasas no Litoral Norte do RS.

O conteúdo técnico-científico foi transformado em uma Lista Técnica organizada por blocos temáticos, visando facilitar a avaliação da viabilidade de implantação de uma estrutura portuária. As respostas aos blocos temáticos estão fundamentadas na literatura geológica e meteoceanográfica apresentada nas Referências Bibliográficas ao final deste documento.

Como instruções de preenchimento, para cada item, assinale uma das opções:

- Sim – O risco ou a condição está presente. A resposta positiva indica fator de alerta ou inviabilidade do projeto.
- Não – O risco ou a condição está ausente. A resposta indica fator favorável ao projeto.
- N/A – Não se aplica ao escopo avaliado.

BLOCO 1 – Caracterização Ambiental e Energia Costeira.

	Sim	Não	N/A
1.1. A área do projeto está inserida em zona marítima de alta energia, com substrato regional sedimentar móvel tanto na porção submarina quanto na parte subaérea?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Há registros de fortes correntes litorâneas (na zona de arrebenção) e correntes costeiras (no mar aberto)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. A região apresenta morfodinâmica costeira ativa (variações sazonais do perfil do sistema praial) desde a duna frontal até a profundidade de 7,5 metros, com intensa mobilização de sedimentos por deriva litorânea — cujos volumes superam 1 milhão de m ³ /ano?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. O local do projeto e suas proximidades imediatas são desprovidos de qualquer abrigo natural (promontório, enseada, baía, estuário ou ilha) para os navegadores?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5. As ondas de tempestade atingem alturas significativas superiores a 3,0 metros, principalmente nos meses de inverno e primavera?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6. O local de instalação da estrutura portuária está situado na rota dos ciclones extratropicais, com frequência média anual superior a 12 eventos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BLOCO 2 – Características Meteoceanográficas e Janelas Operacionais.

	Sim	Não	N/A
2.1. A passagem dos ciclones extratropicais, somadas às marés de sizígia e ondas de altura significativa acima da média, pode elevar o nível do mar ao largo acima de 3,0 metros?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2. As ondas fortes e correntes intensas amplificam o risco de acidentes ambientais (vazamento de carga ou combustível)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3. Os frequentes nevoeiros em águas rasas no litoral sul do Brasil (média de 93 dias/ano) dificultam significativamente a navegação, tornando crítica a visibilidade da tripulação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4. As operações portuárias podem ser interrompidas, tornando o porto inoperante em condições de mau tempo causadas por ondas, correntes, elevação do nível do mar ou ventos que excedam 80 km/h durante a passagem de ciclones extratropicais?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5. Os ciclones extratropicais, ao elevarem o nível do mar em até 2,0 metros por galgamento das ondas sobre a praia (<i>run-up</i>), podem gerar alagamentos na zona costeira?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BLOCO 3 – Problemas Ambientais Decorrentes da Implantação do Porto.

	Sim	Não	N/A
3.1. A estrutura portuária interferirá na célula de deriva litorânea?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2. Há previsão de erosão praial a jusante (no sentido da deriva) do empreendimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3. Haverá alteração da linha de costa natural além da faixa de variação sazonal esperada, na área de influência direta do porto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4. Existe risco de colisão da embarcação contra o cais e também rompimento das amarras, durante a ação de ondas, correntes e ventos de forte intensidade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5. O plano de resposta a emergências desconsidera a remoção de um navio acidentado em condições meteoceanográficas de alta energia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BLOCO 4 – Segurança da Navegação – Manobras e Atracação.

	Sim	Não	N/A
4.1. O canal acesso ao porto fica exposto diretamente às ondulações (<i>swell</i>) do quadrante leste/sudeste durante as manobras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2. Durante as manobras de giro e posicionamento para atracar, as embarcações poderão ficar expostas a ondas fortes e correntes intensas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3. A ausência de uma área de refúgio segura nas proximidades do porto, para uma embarcação que perca propulsão ou leme, aumenta os riscos de acidentes e encalhes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4. Em caso de perda de governo nas proximidades do porto, a embarcação poderá derivar em direção à praia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5. Há risco de naufrágio com potencial vazamento de combustível ou carga na zona de praia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Conclusões.

Para o Litoral Norte do RS, as respostas esperadas com base na literatura oceanográfica citada na presente Nota Técnica indicam “Sim” para as questões apresentadas na Lista Técnica de Verificação dos Riscos Ambientais e à Navegação em Águas Rasas.

As respostas indicadas nesta Lista Técnica confirmam os elevados riscos ambientais e à navegação em águas rasas para a implantação do porto marítimo no município de Arroio do Sal, Litoral Norte do RS

Porto Alegre, 14 de maio de 2026.

Referências Bibliográficas (Artigos em revistas Indexadas com Corpo Editorial).

- Andrade, M.M., Toldo, E.E., Nunes, J.C.R. 2018. Tidal and subtidal oscillations in a shallow water system in southern Brazil. *Brazilian Journal of Oceanography*. 66:245-254.
- Andrade, M.M., Toldo, E.E., Guimarães, P.V. Bose, N. 2021. Shallow-Water Circulation on the Northern Coast of Rio Grande do Sul, Brazil: A Wave-Dominated System. *Regional Studies In Marine Science* 47.
- Bartolomei, F.R, Reboita, M.S., Rocha, R.P. 2023. Ciclones extratropicais causadores de eventos extremos no sul do Brasil no inverno de 2023. *Terra Didática* 20 (Publ. Contínua): 1-13.
- Fedorova, N., Levit, V., Fedorov., D. 2008. Fog and stratus formation on the coast of Brazil. *Atmospheric Research* 87(3):268-278.
- Guimarães, P.V., Farina, L., Toldo, E.E. 2014. Analysis of extreme wave events on the southern coast of Brazil. *Natural Hazards and Earth System Sciences*. 14:3195-3205.
- Guimarães, P.V., Farina, L., Toldo, E.E., Diaz-Hernandez, G., Akhmatkaya, E. 2015. Numerical simulation of extreme wave runup during storm events in Tramandaí Beach, Rio Grande do Sul, Brazil. *Coastal Engineering*. 95:171-180.
- Jantsch, M., Gramscianinov, C.B., Aquino, F.E. 2024. Investigation on the relationship between extratropical cyclones and storm surge events in southern Brazil. *Revista do Departamento de Geografia - USP*. 44.
- Jung, G. & Toldo Jr., E.E. 2011. Longshore current vertical profile on a dissipative beach. *Revista Brasileira de Geofísica*. 29:691-702.
- Jung, G. & Toldo Jr., E.E. 2012. Análise Qualitativa da Direção da Corrente Longitudinal entre 2004 e 2008 na Praia de Tramandaí, RS, Brasil. *Revista Brasileira De geomorfologia*. 13:50-56.
- Laboratório Nacional de Engenharia Civil - LNEC - 2019. Curso: Obras Marítimas e Portuárias. Notas de Aula.
- Larson M., Rosatti J.D., Kraus N.C. 2003. Overview of Regional Coastal Sediment Processes and Controls. US Army Corps of Engineers, ERDC/CHL CHETN-XIV-4.
- Marques, W.C., Stringari, C.E., Kirinus, E.P., Möller, O.O., Toldo, E.E., Andrade, M.M. 2017. Numerical modeling of the Tramandaí beach oil spill, Brazil - Case study for January 2012 event. *Applied Ocean Research*, 65:178-191.
- Martins, R.R., Toldo Jr., E.E., Almeida, L.E.S.B. 1998. Trenó para Medidas do Fundo da Zona de Surfe. *Revista Brasileira de Recursos Hídricos*. 3:105 - 110.
- Motta, L.M., Toldo Jr., E.E., Almeida, L.E.S.B., Nunes, J.C.R. 2015. Sandy sediment budget of the mid coast of Rio Grande do Sul, Brazil. *Journal of Marine Research*, 73: 49 - 69.
- Nicolodi, J.L., Figueiredo, S., Toldo Jr., E.E., Calliari, L.J. 2021. Regional Coastline Changes and Future Predicted Scenario on Southern Brazil. *Revista Geográfica de Chile Terra Australis*. 57: 76 - 95.
- Parise, C.K., Calliari, L.J., Krusche, N. 2009. Extreme storm surges in the South of Brazil. *Braz. J. Oceanogr.* 57 (3):175-188.
- Schossler, V., Toldo Jr., E.E., Dani, N. 2018. Morfodinâmica da desembocadura da Lagoa do Peixe, litoral sul do Brasil. *Pesquisas em Geociências*. 44.
- Silva, A.F., Toldo Jr., E.E., Weschenfelder, J. 2018. Morfodinâmica da desembocadura da Lagoa de Tramandaí (RS, Brasil). *Pesquisas em Geociências (Online)*. 44:155.
- Silva, A.F., Toldo Jr, E.E., Van Rooijen, A., Rodrigues Filho, J.L., Rocha, R.S., Aquino, R.S. 2020. Inundação Costeira por Elevação do Nível do Mar em Imbé e Tramandaí - RS. *Revista Brasileira de Cartografia (Online)*. 72:541-557.
- Toldo Jr., E.E., Nicolodi, J.L., Almeida, L.E.S.B., Corrêa, I.C.S. 2006. Coastal Dunes and Shoreface Width as a Function of Longshore Transport. *Journal of Coastal Research*. SI39:390 - 394.
- Toldo Jr., E.E., Dillenburg, S.R., Cunha, L.O.B.P., Almeida, L.E.S.B., Tabajara, L.L., Martins, R.R. 1993. Parâmetros Morfodinâmicos da Praia de Imbé, RS. *Pesquisas em Geociências (Online)*. 20(1):27-32.
- Tomazelli, L. & Villwock, J. 1992. Considerações Sobre o Ambiente Praial e à Deriva Litorânea de Sedimentos ao Longo do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, Brasil. *Pesquisas em Geociências*. 19(1):3-12.

Teses, Dissertações e Produções Científicas relacionadas com o conteúdo da Nota Técnica.

○ Teses

- Silva, A.F. 2019. Subsídios para Gestão Costeira da Desembocadura da Lagoa de Tramandaí. Tese no Programa de Pós-Graduação em Geociências - PPGGEO/UFRGS.
- Sprovieri, C. 2018. Clima de Ondas, Potencial Energético e o Transporte de Sedimentos no Litoral Norte do RS. Tese no Programa de Pós-Graduação em Geociências - PPGEO/UFRGS.

○ Dissertações

- Ma, T.T. 2013. Quantificação do transporte longitudinal a partir de dados de concentração de sedimentos em suspensão, Tramandaí-RS. Dissertação no Programa de Pós-Graduação em Geociências - PPGGEO/UFRGS.

- Motta, L.M. 2012. O Balanço de Sedimentos Arenosos ao Longo do Litoral Médio do RS. Dissertação no Programa de Pós-Graduação em Geociências – PPGGEO/UFRGS.
- Schossler, V. 2011. Morfodinâmica da Embocadura da Lagoa do Peixe e da Linha de Praia Adjacente. Dissertação no Programa de Pós-Graduação em Geociências – PPGGEO/UFRGS.

o **TCC e Iniciação Científica**

- Lima, M.S.S. 2017. Modelagem Numérica do Transporte de Sedimentos na Praia de Tramandaí. Iniciação científica em Geologia Marinha. Instituto de Geociências. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Motta, L.M., Toldo Jr., E.E., Almeida, L.E.S.B., Nunes, J.C. 2009. Medidas das Variações das Taxas de Deriva Litorânea no Litoral Médio do RS. In: 21º Salão de Iniciação Científica, UFRGS.
- Pivel, M.A.G. 1997. Caracterização Morfodinâmica e Sedimentológica das Praias de Torres, RS. Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Oceanologia. Instituto de Oceanografia. Universidade Federal do Rio Grande.

o **Capítulos de Livros (Revistas Indexadas com Corpo Editorial)**

- Calliari, L. J. & Toldo Jr., E.E. 2016, Ocean Beaches of Rio Grande do Sul In: Brazilian Beaches Systems, ed.1. Springer. 17: 507 - 541.
- Corrêa, I.C.S., Weschenfelder, J., Calliari, L.J., Toldo Jr., E. E., Nunes, J.C.R., Baitelli, R. 2019. Plataforma Continental do Rio Grande do Sul. In: Plataforma Continental Brasileira Serie I, ed. V1. Rio de Janeiro: PGGM, I:74 - 158.
- Guimarães, P.V., Farina, L., Toldo Jr., E.E. 2015. Analysis of Extreme Wave Events on the Southern Coast of Brazil. In: Numerical Assessment of Extreme Wave Condition at Rio Grande do Sul, 1ed. Lambert Academic Publishing, p 34-54.
- Toldo Jr., E. E., Almeida, L.E.S.B., Nunes, J.C., Nicolodi, J.L., Motta, L.M. Cunha, R.B. 2011. Sistema de Compartilhamento de Sedimentos Arenosos no Litoral Médio do Rio Grande do Sul. In: Problemática de los Ambientes Costeros Sur de Brasil, Uruguay y Argentina Buenos Aires: Editorial Croquis S.R.L. p 31-40.
- Guimarães, P.V., Farina, L., Toldo Jr. E.E, Diaz-Hernandez, G., Akhmatskaya, E. 2015. Numerical Simulation of Extreme Wave Runup During Storm Events in Tramandaí Beach, Rio Grande do Sul. In: Numerical Assessment of Extreme Wave Condition at Rio Grande do Sul., ed. Lambert Academic Publishing. p. 55-78.

o **Resumos, Trabalhos Completos em Congressos Nacionais e Internacionais, e Notas Técnicas**

- Almeida, L E.S.B., Rosauero, N.M.L., Toldo Jr., E.E., Gruber, N.L.S. 1999. Avaliação da Profundidade de Fechamento para o Litoral Norte do Rio Grande do Sul. In: XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos,1999, Belo Horizonte. XII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Belo Horizonte.
- Lopes, C.G., Zanatta, A., Toldo Jr., E.E., Nunes, J.C. 2008. Mobilidade de curto prazo da linha de praia do Litoral Norte e Médio do RS. In: 44º Congresso Brasileiro de Geologia, Curitiba, PR.
- Sprovieri, F. & Toldo Jr., E.E. 2016. Reconstruction and Analysis of Wave Climate in Southern Brazil. In: Brazilian Symposium on Ocean Waves, Rio de Janeiro. Anais Brazilian Symposium on Ocean Waves. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Toldo Jr., E.E., Motta, L.M., Almeida, L.E.S.B., Nunes, J.C. 2012. Respostas Morfológicas ao Balanço de Sedimentos no Litoral Médio do Rio Grande do Sul. In: V Seminário e Workshop em Engenharia Oceânica, Rio Grande, RS. V Seminário e Workshop em Engenharia Oceânica.
- Toldo Jr. E.E., Motta, L.M., Almeida, L.E.S.B., Nunes, J.C. 2013. Large Morphological Change Linked to the Sediment Budget in the Rio Grande do Sul Coast. In: Coastal Dynamics, Arcachon, France. Proceedings of Coastal Dynamics, v1:1687-1696.
- Toldo Jr, E., Scottá, F., Rodrigues Nunes, J. C., Santos, G. S., Baitelli, R., Ivanoff, M., Bortolin, E., Malheiros Miranda, I., Stalliviere Corrêa, I. C., Farina, L., Savian, J., Manica, R., Puhl, E., Geremia Nievinski, F., Silva, T., Fick, C., Michelon, C., dos Reis Castro, N. M., Borge Cassalas, A., Maestri, R., ... Schultz, C. (2025). Dinâmica Sedimentar e Hidrodinâmica do Rio Guaíba: Classificação do Corpo Hídrico. Nota Técnica. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19669867>.